

KECHIRGIN ONA!

*Ma'ana, mana qana aytayman, aytayman
Hava. Ma'ana aytaymanchi ma.
Ma'ana aytayman, aytayman qana,
Ma'ana aytayman, aytayman ma.
Ma'ana aytayman, aytayman aytayman aytayman,
Aytaymanchi ma'ana aytayman aytayman.
Ma'ana aytayman, aytayman aytayman
Ma'ana aytayman aytayman ma'ana aytayman!*

Sana'atona Ma'ana

